

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14381249>

PLAN TUZISHDA SYOMKA USULLARINI TANLASH

Bozorov Malik Maxmudovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti o'qituvchisi

Bozorovmalik1984@gmail.com

Mirzayev Jonibek Oltiyevich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti o'qituvchisi

qmii-jonibek.mirzayev@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada plan va profil tuzishda, geodezik asos yaratish uchun syomka usullari va joy sharoitidan tanlash usullari haqida so'z boradi.

Аннотация: В статье речь пойдет о методах Сетка при составлении плана и профиля, о методах выбора из условий местности для создания геодезической основы.

Abstract: The article will focus on the methods of Surveying when drawing up a plan and profile, on the methods of choosing from the terrain conditions to create a geodetic basis.

Kalit so'zlar: syomka. planlar tuzish. masshtab. dron. inshoot. muhandislik. geodezik syomka usullari. texnologiya.

Ключевые слова: Сетка. составление планов. масштаб. дрон. структура. инженерное дело. методы геодезической съемки. технологии.

Keywords: Shooting. making plans. scale. The drone. structure. engineering. methods of geodetic survey. technologies.

Joyning planini tuzishda syomka usullarini tanlash - bu juda muhim sanaladi, chunki u natijaning aniqligi, samaradorligi va moliyaviy hisobga ta'sir qiladi. Bunda quyidagi omillarni hisobga olish kerak bo'ladi:

Planning maqsadi va ko'lami:

Kichik masshtabli planlar tuzish: Masalan, shaharlar, viloyatlar yoki mamlakatlarning planlarini yaratishda kosmik tasvirlar yoki aerofotosyomka usullari

qo'llanilishi mumkin. Ular kengroq hududlarni qamrab oladi va tezkor natija beradi, lekin aniqlik darajasidan aniqligi pastroq bo'ladi.

O'rta masshtabli planlar: Masalan, shahar hududlari yoki katta maydonlarning geodezik planlarini yaratishda aerofotosyomka, yoki dron yordamida syomkasi qo'llaniladi. Ular kengroq hududlarni qamrab oladi va nisbatan aniqligi o'rtacha natija beradi.

Katta masshtabli planlar: Masalan, binolar, inshootlar yoki muhandislik tarmoqlari planlarini yaratishda yer yuzasida bajarilgan geodezik syomka usullari qo'llaniladi. Ular juda aniq natija beradi, lekin bu qisqa masofalarni qamrab oladi va uzoq vaqt talab etadi.

Aniqlik talablari:

Yuqori aniqlik: Masalan, binolarni loyihalash, inshootlarni qurish yoki muhandislik tarmoqlarini rejalashtirishda aniqlik juda muhim hisoblanadi. Bu holda yer yuzasida bajarilgan geodezik syomka usullari qo'llaniladi.

O'rta aniqlik: Masalan, shahar hududlari yoki katta maydonlarni rejalashtirishda o'rta aniqlik talab etiladi. Bu holda aerofotosyomka yoki dronlar yordamida syomka qo'llaniladi.

Past aniqlik: Masalan, mamlakatning umumiy planini yaratishda past aniqlik etarli bo'ladi. Bu holda kosmik tasvirlar yoki aerofotosyomka usullari qo'llasa ham bo'ladi.

Byudjet va vaqt chegaralari:

Yuqori byudjet xarajatlari: Yer usti syomka usullari yuqori aniqlikni ta'minlaydi, lekin byudjeti ham yuqori xarajatlarini talab etadi.

O'rta byudjet xarajatlari: Aerofotosyomka yoki dron yordamida syomka nisbatan ishlarni arzon va tezroq natija natija olishga yordam beradi.

Cheklangan byudjet xarajatlari: Kosmik tasvirlar eng arzon variant sanaladi, lekin aniqligi ham shunga monant past bo'ladi.

Ob'ektning o'ziga xos xususiyatlari:

Qiyin syomka qilinadigan yerlar: Masalan, tog'li hududlar, o'rmonlar yoki suv havzalari kabi yerlarni syomka qilishda maxsus usullar tanlanadi.

Yopiq joylar syomka qilinadigan yerlar: Masalan, binolar ichini syomka qilishda 3D skanerlar yoki panoramik kamera qo'llanilishi tavsiya etiladi.

Mavjud texnologiyalar:

Zamonaviy geodzik texnologiyalar: Masalan, dron yordamida syomka, 3D skanerlar, lazerli skanerlar va boshqa texnologiyalar plan tuzishni ancha tez va aniq qilish imkonini yaratadi.

Syomka usullarining turlari:

Yer usti syomka ishlari: Teodolit, GPS, taxeometr, lazerli skaner, fotogrammetriya asboblaridan foydalaniladi.

Aerofotosyomka: Samolyot yoki vertolyotdan aerofotosyomkalaridan foydalaniladi.

Dron yordamida syomka: Dron yordamida fotosuratlar va videolarni olish va joyning karta va planlarini yaratish.

Kosmik tasvirlar: Sun'iy yo'ldosh tasvirlarini olish va karta va planlarini yaratish.

Syomka usullarini tanlashda mutaxassis quyidagi maslahatlarga amal qilish lozim sanaladi:

Planning maqsadi va aniqlik talablarini aniqlab olishi zarur sanaladi.

Byudjet va vaqt chegaralarini hisobga olishi zarur sanaladi.

Ob'ektning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish zarur sanaladi.

Mavjud texnologiyalarni o'rganish zarur sanaladi.

Mutaxassislar bilan maslahatlashish zarur sanaladi.

Ushbu omillarni hisobga olib, plan tuzishda eng mos syomka usulini tanlash va aniq ma'lumot olish mumkun.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Toshpo'latov S.A., Avchiyev Sh.K., Kovalev N.V. Oliy geodeziya. O'quv qo'llanma. T., TA Q I, 2002, 73 bet
2. Avchiyev Sh.K., Toshpo'latov S.A. Amaliy geodeziya. O'quv qo'llanma. 1-qism. T., TA Q I, 2002, 88 bet.
3. Mirzayev J.O., Abdiraxmatov N.A. Asadov X.I. Texnika oliy o'quv yurtlari talabalariga geodezik o'lchashlarni matematik qayta ishlash fanini o'qitish texnologiyalari. Research And Education. 2023/5/30 393-396 betlar.
4. Mirzayev J.O., Abdiraxmatov N.A. Geodezik tadqiqotlar uchun zarur jihozlar tanlash. Research And Education. 2023/11/30 191-194 betlar.
5. Mirzayev J.O., Ergasheva M., Aniq fanlarni o'qitishning muammolarini nazariy va amaliy ahamiyati. Interpretation and researches. 2024/2/18
6. Mirzayev J.O., Saparova O'.J. Geodezik o'lchashlar va xatolar haqida tushuncha. Research And Education. 2023/4/30 385-388 betlar.
7. Mirzayev J.O., Ulasheva M.Y. Geodezik o'lchov natijalarini zamonaviy geodezik asboblardan yordamida aniqligini oshirish. Science and innovation. 2024 656-658 betlar.